

ИНТЕРНЕТ ВА ИЖТИМОЙ ТАРМОҒИДАН ОИЛАДА ФОЙДАЛАНИШ МАДАНИЯТИ

Камола Умаркулова

Низомий номидаги Тошкент Давлат Педагогика Университети “Маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими” кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10806239>

Аннотация. Ушбу мақолада ёшларнинг интернет ва ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш маданиятини шакллантиришида ота-оналарнинг саводхонлигини ошириш ҳақида ёритилган. Бу борада ота-оналарга тавсиялар берилган. Оиладаги муҳит ва интернет тармоғи ўртасидаги муносабатларни илмий таҳлил қилинган. Ушбу масалани ўрганиш оила педагогикаси учун муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Калим сузлар: оила, интернет, ота-она, фарзанд, муносабатлар.

Аннотация. В этой статье основное внимание уделяется повышению осведомленности родителей о том, как использовать интернет для развития культуры использования интернета для молодежи. Родителям рекомендуется по этому вопросу. Научно-аналитический анализ взаимосвязей между семейной средой и интернетом. Изучение этой проблемы важно для семейной педагогики.

Ключевые слова: семья, интернет, родители, дети, отношения.

Abstract. This article focuses on increasing parents' awareness of how to use the Internet to develop a culture of using the Internet for young people. Parents are advised on this subject. The relationship between the family environment and the Internet has been scientifically analyzed. Studying this issue is important for family pedagogy.

Keywords: family, internet, parents, children, relationships

Ҳозирда ёшлар интернет ва ижтимоий тармоқларидан кенг фойдаланмоқдалар. Ўзбекистон Республикасида интернет тизими ижтимоий-маданий ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланди. Бунинг натижасида ёшларимизнинг дунёни англаш кўлами, ўз билим-салоҳиятини ошириш эҳтиёжининг қондирилиши ҳолати зўрайиб бормоқда. Миллий ва умуминсоний қадриятлари маскани бўлган оилага ҳам интернет тармоғи тармоқлари орқали кириб келди. Бу ўринда оила аъзолари ўртасидаги муносабатларга қай тарзда таъсир қилади? Баъзи ота-оналар учун “бегона”, “тушуниш қийин бўлган” бу “матохлар”га нисбатан эътибор ва фарзандлари тарбияси борасида қийинчиликлар юзага келадими? Ўзбек халқининг азалий қадриятларига ўз таъсирини ўтказмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан имзоланган “Ўзбекистон Республикасида оила институтини мустаҳкамлаш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қарорида ҳам “Ахборот-коммуникация технологиялари ва интернет тармоғининг оила мустаҳкамлигига ва ривожига таъсирини ўрганиш, оилавий турмуш тарзи қадриятларини оширишни тарғиб қилишда, оилалардаги салбий ижтимоий ҳолатларни профилактика қилишда ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш” ҳақида берилган[1].

Биргина ZOOM тармоғи орқали ёшлар турли конференция ва анжуманларда қатнашиб ўз билимларини ошириб келишмоқда. Аслида Zoom дастурини АҚШ фуқаролигига эга бўлган хитойлик миллиардер Эрик Юан томонидан 2011 йилда ишлаб чиқарилган. Бу вақтда у Хитойда талаба эди. Wikipedia маълумотида кўра талаба Эрик ёқтирган қизи билан кўришиш учун 10 соатлаб поездда юришига тўғри келган ва шу

боисдан унинг «учратиш»нинг осонроқ йўллари излашга тушиши ортидан Zoom пайдо бўлган. Аввалига Zoom Video Communications корпоратив мижозлар билан шартнома имзолаб, иш берувчиларга масофадан туриб суҳбат уюштириш, ходимларга эса ўзаро мулоқот қилиш имконини берган. 2014 йилда фойдаланувчилар сони 10 миллионгача ўсган, сервисга 20 минг ташкилот обуна бўлган. 2019 йилнинг апрелида Zoom илк марта акцияларини очик савдога чиқарган, шунда компания 16 миллиард долларга баҳоланганди. 2020 йил март –апрель ойларида Zoom.us трафиги 535 фоизга ўсган. iOS учун иловаси эса App Store’да энг кўп юкланаётган иловага айланган. Пандемия бошидан бери компания акциялари икки баробар қимматлаган. 2020 йил мартида Zoomнинг кунлик аудиторияси 200 миллион киши бўлган. Бу – 2019 йил декабридан 20 баробар кўп дегани. Трафикнинг бундай ошишига сабаб – Юан сервисдан фойдаланишни мактаблар ва университетлар учун текин қилиб қўйди, ўқувчилар учун қўнғироқ лимити ҳам бекор қилинди. Минглаб таълим муассасалари Zoomда онлайн дарслар ўта бошлашди.

Ривожланган мамлакатларда оиланинг роли пасайиб бормоқда: ажралишлар сони, никоҳдан ўтмаётган катта ёшли ёлғизлар ҳиссаси, фарзандсизлар ҳамда фарзанд эрхотинлар сони ортиб бормоқда. Ҳозирги вақтда АҚШ ва Европа мамлакатларида анъанавиц, тўлиқ оила ноёб бўлиб, бундай оила моделига интилиш баъзан кераксиз ва идеаллаштирилган ҳодисадек танқидга учрамоқда. Бироқ бугунги кунда оиланинг муқаддаслиги ва унинг ўзига хос анъаналари ва кадриятлари мавжуд эканлиги маълумдир. Айниқса ўзбек оиласининг алоҳида “мен”лар йиғиндиси эмас, балки мустақкам маънавий анъаналарга таянадиган ягона ва яхлит организмга айланишга кўмаклашувчи қонунларга таянади. Оилада ота алоҳида ўринга эга бўлиб, унинг оила аъзолари орасида ёки унинг ўзи оилага эътиборли бўлиши шарт. У оила бошлиғи, оила фаровонлиги учун масъул, оила аъзоларини қўллаб қувватлайди, ҳимоя қилади. Ўғил болалар гўдаклигиданок ушбу кадриятлар тизимида тарбияланган.

Ер юзиде 1,5 миллиард киши Интернетдан фойдаланаётган бўлса, Ўзбекистоннинг 30 миллион аҳолисининг 8 миллиондан ортиғи ундан фойдаланаётганлиги фикримизнинг исботидир. Айни пайтда ёшларимиз қайси сайтлардан фойдаланаётганлигини аниқлаш ва бу борада иш олиб боришни муҳим деб биламиз. Бу фикрнинг нақадар жиддий асосга эга эканлигини Интернетда мавжуд салбий ва зарарли сайтлар, яъни ўз-ўзини ўлдириш–худкушликнинг осон йўллари тарғиб этувчи сайтлар қарийб 10 мингга яқинлашганини, шундан кўпчилиги террорчилик ва экстремистик сайтлар, қарийб 5 мингга эротик сайтлар ва бошқа тарбияга зид сайтлар кўпайганлиги ҳам тасдиқлайди.

“Google” компанияси таҳлилларига кўра Ўзбекистондан қунига “Одноклассники.ru” сайтга 200 мингдан ортиқ, “Facebook” сайтга 90 мингдан ортиқ, “Мой мир” сайтга 40 мингдан зиёд киши кираётир. Хўш, бу нарса нимани аниқламоқда? Энг аввало ёшларда Интернет тизимида қуллик, тобеликни кучайтирмоқда, уларда ўзига хос технократик маданиятни шакллантирмоқда. Бизнинг фикримизча технократик маданият-фақат техник воситаларнигина тан олиш, уларга англамаган ҳолда мослашув, пировард натижада интернетга тобеликдан иборатдир. Афсуски, бу ҳаммаси эмас. Энг муҳими технократик маданият туфайли айрим ўзбек ёшларида миллатимизга хос бўлган жамоавийлик руҳияти ўрнига индивидуалистик қарашлар, самимийлик, меҳрибонлик хислатлари ўрнига кўполлик, дағаллик, агрессивлик сифатлари кучайиб бормоқда. Булар эса худбинлик, ўзаро маносабатларни инкор этиш, миллий кадрият, урф-одатларни унутиш, айрим ҳолларда космолитик (дунё фуқароси) дунёқарашга даъво қилиш каби салбий иллатларни юзага

келтирмоқда. Фикримизча, технократик маданият ёшларнинг муайян қисмида китоб феномени, китоб ўқиш маданиятини инкор этмоқда. Китоб ўқишнинг камайиши эса идрок этиш, мушоҳада қилиш, ўзини англаш каби сифатларга салбий таъсир кўрсатмоқда.

Шу боис оилада китоб ўқишни тарғиб қилиш, китоб ўқишни тартибга солиш лозим. Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 12 январдаги “Китоб маҳсулотларини чоп этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутоласи ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамдатарғибот қилиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида”ги фармойишлари долзарб ва ижтимоий-иқтисодий аҳамияти жиҳатидан тарихий воқеа бўлди деб ҳисоблаймиз[2]. Шу фармойишга мувофиқ миллий ва жаҳон адабларининг китобларини электрон шаклини яратиб интернет тармоғига жойлаштириш бўйича ҳам бир қатор вазифалар белгиланган.

Агар ўтган асрнинг 90-йиллари ўрталарида ёшларнинг энг севимли машғулоти мусиқа тинглаш ва телекўрсатувлар кўриш бўлган бўлса, ҳозирги пайтда эса компьютер ва интернет аввалги қизиқишларни ёш авлод ҳаётидан сиқиб чиқарди. Замонамиз ёшларининг 70 фоизи ўз қизиқиш ва севимли машғулоти ҳақида сўз юритганда спорт, дўстлар билан суҳбатлашиш, ғоявий ва маданий ҳордиқ чиқариш билан бир қаторда компьютер технологиялари, интернетга бўлган қизиқишини биринчи ўринда тилга олади.

Оилада фарзандлар кўпроқ уй вазифаларини бажаришда интернет тармоқларидаги маълумотларидан фойдаланишади. Жумладан, Канада ёшларининг ярмидан кўпи интернет ва компьютер технологияларини ота-оналаридан яхшироқ билишини айтган. Уларнинг 80 фоизи мустақил равишда интернетга уланишини, ота-оналари компьютерга ҳимоя воситаси бўлган филтрлаш дастурини ўрнатиб қўймагани ва фарзандлари қандай сайтларга киришини назорат қилмаслигини тан олишди. Умуман олганда, аксарият ота-оналар, аниқроғи, уларнинг 65 фоизи фарзандлари интернетдан фақат уй вазифасини тайёрлаш учун фойдаланади, деган фикрдадир. Аммо, ҳозирги ёшлар электрон дарсликлар ва адабиётларни ўқишади. Китоб матнини ўқиш билан электрон матнни ўқиш орасида катта фарқ мавжуд. Электрон матнга фақат ахборот олиш учун қаралган. Матндаги маълумотлар инсон миёсида тўлиқ акс бермайди.

Ёшларнинг учдан икки қисми интернетга янги дўстлар ортириш ва ким биландир суҳбатлашиш мақсадида уланади, уларнинг 15 фоизи бу муносабатларни кейинчалик реал ҳаётда давом эттирар экан. Мулоқотнинг бу каби шакллари яхши албатта. Бироқ масаланинг иккинчи томони ҳам борки, унга чуқурроқ назар ташлаш лозим. Алоҳида эътибор талаб этадиган жиҳат - интернет орқали таҳдид деб номланади. Интернет сайтларида ёшларга кучли таъсир этувчи ахборотларни қуйидагича таснифлаш мумкин. Биринчи тоифадаги ахборотлар сирасига ёт, бузғунчи ғоялар (диний экстремизм ва террорчилик ғоялари, миллатчилик, ирқчилик, садизм кабилар)ни киритиш мумкин. Иккинчи тоифадаги ахборотлар эса ғарб ҳаёт тарзига хос, ўзбек менталитетига зид одатлар ва кўникмаларни тарғиб этади. Бу айниқса, ғарб ёшларининг кийиниши, одатларини тарғиб қилувчи мақолалар, клиплар, фильмларда яққол намоён бўлади. Учинчи тоифага эса порнографик ахборотларни киритиш мумкин. Тўртинчи тоифага эса ҳали текширилмаган, ўз исботига эга бўлмаган турли хужумкор ахборотларни киритиш мумкин. Интернет сайтларидан тарқатилаётган бу каби ёт ғоялар ва ахборотларни ёшлар томонидан қабул қилинаётганлиги ва унинг оқибатлари жаҳондаги барча мамлакатлари халқини ҳам ташвишга солмоқда. Бундан ташқари интернет тизимида ахлоқсизлик ва шафқатсизликни тарғиб этадиган, инсон руҳиятига салбий таъсир этадиган, турфа хил қимор ўйинлари

жойлаштирилган кўплаб сайт ва порталлар мавжудлигини эътиборга олиш зарур. Масалан, Star craft, Line age, GTA, Cat Woman, Sims city, Mortal combat, War Craft каби юзлаб сайтларда жойлаштирилган ўйинларда “қахрамон” никоби остида ўта ёвуз ва шафқатсиз ғояларнинг тарғиб қилинаётгани ёшларнинг ахлоқини буткул издан чиқариб юбориши, уларнинг дийдасини қотириб, эзгулик ва ёвузликни фарқламайдиган, ҳамма нарсага бефарқ, ўзига хос манкуртларга айлантириб қўйиши ҳеч гап эмас[3].

Интернетни ривожланиши асосан янги ҳақиқатни пайдо бўлиши олиб келади бу – виртуал. Шу билан бирга, шахсий муносабатни ҳамма кўрадиган ёки кимдир кузатадиганларга етказиш шарт эмас деб ҳисоблайди. Ушбу интернет тармоғи орқали фақат узоқдаги оила аъзоси ёки қариндошлари билан мулоқот учун муҳим ҳисобланади. Интернет орқали ота-оналар кўпроқ ўз фарзандларини қаердалигини, уларни назорат қилиш имконияти борлиги учун ҳам фойдаланадилар. Ота-оналар интернетдан кўпроқ фарзандини назоратини кундузи амалга оширади. Фарзандлар эса интернетга кўпроқ кечқурун киришади. Бу баъзан яширинча амалга оширилади.

Болалар интернетдан фойдаланиш учун ота-оналар томонидан назорат қилинмаслиги салбий, ҳатто жиноятга оид маълумотлар мавжудлигининг сабабларидан биридир. Ота-оналар ушбу мураккаб масалани тушуниб етишга ёрдам берадиган қуйидаги қоидаларни яхши билиши лозим:

1. Ота-оналар интернетдан фойдаланадиган фарзандларини қизиқишлари ва мақсадларини яхши билишлари лозим.

2. Фарзандлари билан биргаликда интернетдан фойдаланиш вақтларини белгилаб олишлари лозим, сабаби ушбу ахборот ресурсларига кириш самарали ва хавфсиз бўлишига ёрдам беради.

3. Интернет тармоқларида мавжуд порнографик, зўравонлик ва ахлоқсизликни тарғиб қиладиган сайтларга киришни бартараф қилувчи филтрловчи ёки паролли дастурлардан фойдаланиш.

4. Фарзандларнинг интернетга мустақил кириш имконияти бўлган тақдирда, ота-оналар кичик ёшдаги шахсларнинг ахборотдан фойдаланишини назорат қилишлари лозим. Интернет ресурсларидаги болалар томонидан олинган маълумотларнинг характери ва миқдори тўғрисида “Internet Explorer” дастурининг “Internet-brauser” журнали билан танишишлари лозим. Интернетда болаларнинг салбий маълумотларга ёки сайтларга киришини олдини олиш учун компьютерга “Kasperskiy Internet Security 2010” ўрнатилган бўлиши лозим. [4: 58]. Шунда ота-оналар фарзандларини турли порнографик саҳналар, шафқатсизликни тарғиб қиладиган сайтлардан асраган бўладилар.

Ота оналарга яна бир эслатмани келтириб ўтиш лозим. Ота-оналар ўзларининг шахсий маълумотларини, дастурдаги паролларни баъзиларини фарзандлари билан баҳам кўрмасликлари мақсадга мувофиқ. Агар махфий тута олсалар.

Фарзандлар билан очик мулоқот бўлиши шарт. Ота-оналар фарзандларини интернет тармоғидан олган ҳар бир маълумотлари ҳақида биргаликда суҳбатлашишлари керак. Чунки интернетдаги ҳамма маълумотлар ҳам ишончли ҳисобланмайди. Агар болалар интернетдаги ўйинларга қизиқиб қолган бўлса, бу ўйиннинг зарарини олдиндан огоҳлантириш ёки бошқа ўйин билан алмаштиришни таклиф қилиш ота-онанинг вазифаси бўлади.

“Технократик маданият”ни “тартибга солиш” учун эса фикримизча, Европа Иттифоқида қабул қилинганидек, “хавфсиз интернет” дастурини ишлаб чиқишни мақсадга

мувофиқ деб биламиз. Умуман ахборот оқимини назорат қилишнинг мукамал тизими лозимлиги аксиома. Жумладан, Буюк Британияда “Ўзини тутиш кодекси” ва “хавфсиз тармоқ” мустақил жамғармаси зарарли, ноқонуний ахборотлар оқимини назорат қилмоқда. Айрим Европа давлатларида эса қонун асосида сайтларни блокировка қилиш белгилаб қўйилган.[5: 117].

Хуллас, оилада интернет тармоғига уланиш фарзандлар тарбиясига жиддий таъсири юзага келтиради. Фақатгина оила катталари – ота-оналар бу борада ўз масъулиятини сезишлари лозим бўлади. Интернет тармоғидан фойдаланиш фақатгина оиланинг тинчлиги, фаровонлиги ва оила аъзоларининг дунёқарашини кенгайтириш, маънавиятини шакллантириш учун хизмат қилиши лозим. Интернетдан фойдаланиш маданиятини юксалтириш борасида ота-оналарнинг етарлича тажрибалари бўлиши лозим, бу ўз навбатида миллий ва умуминсоний қадриятларни асраб-авайлашимиз масаласига катта хизмат қилади.

Оилада ижтимоий тармоқларидан фойдаланиш кейинги даврларда янгича босқичларга чиқиши табиий. Чунки интернет тизими ва ундаги функционал хусусиятлари такомиллашиб бормоқда. Бу жараён жамиятда, оилада тарбиявий тизимни ўзгача шаклда, такомиллашган тизимга ўтишга мажбур қилади. Бироқ, оиладаги муҳитнинг ижтимоий тармоқлар билан боғлиқ жиҳатлари ёшларнинг ҳаракатчанлиги, салоҳиятини оширишга ҳам ўз таъсирини кўрсатади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида оила институтини мустаҳкамлаш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги **ПҚ–3808-сонли Қарори** // “Халқ сўзи” газетаси. **27.06.2018.**
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Китоб маҳсулотларини чоп этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутоласи ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида”ги фармойиши // “Халқ сўзи” газетаси. 2017 йил 12 январь.
3. Интернет ва ёшлар тарбияси // www.ma'naviyat.gov.uz.
4. Психология семейных отношений. Под ред., О.Шаграевой, А.Сергеева. Москва: Академия, 2008.
5. Ғойибназаров Ш. Оммавий маданият.- Тошкент: “O'ZBEKISTON” НМИУ, 2012.